

МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИДА ЖИНОЯТЧИЛИКНИ БАРВАҚТ ПРОФИЛАКТИКА ҚИЛИШДА: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Химматов Исмоил Ибрагимович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
бошлиғининг ёрдамчиси, полковник

Мустофақулов Бобур Асрор ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Хуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18723216>

Аннотатсия: ушбу мақолада Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманининг тарихи, демографик маълумотлари, жиноятчилик даражаси, содир этилган жиноятларнинг таҳлили, криминоген вазияти бўйича қизил, сариқ ва яшил маҳаллалар ҳақида маълумотлар, олимларнинг фикрлари, ижтимоий профилактикани амалга оширишда учраётган муаммолар ва жиноятчиликни барвақт профилактикасини амалга оширишда илмий ва амалий тавсиялар келтирилади.

Калит сўзлар: Мирзо Улуғбек, Мирзо Улуғбек тумани тарихи, демография, жиноятчилик, жиноятчиликни барвақт профилактикаси, қизил, сариқ ва яшил маҳалла, ижтимоий профилактика.

Барчамизга маълумки мамлакатимизда жамоат тартибини сақлаш ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизими самарадорлигини ошириш, жиноятчиликка қарши курашишни тубдан такомиллаштиришга қаратилган кенг қамровли ислоҳотлар изчил амалга ошириб келинмоқда. Ушбу ислоҳотларнинг мақсади “Инсон – қадри учун” деган эзгу ғоя асосида фуқароларнинг ҳуқуқлари эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга эътибор қаратилмоқда.

Халқимизнинг эркин ва фаровон, қудратли Янги Ўзбекистонни барпо этиш бўйича хоҳиш-иродасини рўёбга чиқариш, ҳар бир фуқарога ўз салоҳиятини ривожлантириш учун барча имкониятларни яратиш, соғлом, билимли ва маънавий баркамол авлодни тарбиялаш, глобал ишлаб чиқаришнинг муҳим бўғинига айланган кучли иқтисодий шакллантириш, адолат, қонун устуворлиги, хавфсизлик ва барқарорликни кафолатли таъминлаш долзарб масала ҳисобланади.

Мамлакатимизда тинчлик ва осойишталикни таъминлашнинг мутлақо янги механизмларини жорий этиш, ҳуқуқбузарликни содир этишга сабаб бўлаётган ижтимоий-маиший муаммоларни ижтимоий профилактика чоралари тизими орқали ҳал этиш ҳамда аҳолида шахсий хавфсизлик ҳиссини шакллантириш борасида самарали чора-тадбирлар

амалга оширилмоқда. Маҳаллаларда хавфсиз муҳитни яратишнинг ташкилий-профилактик асосларини замон талабларига мослаштириш, содир этиладиган қонунбузилишларнинг асл омилларини ўз вақтида аниқлаш ва комплекс чора-тадбирлар билан манзилли бартараф этиш орқали жинойтчиликнинг барвақт олдини олиш тизимининг самарадорлигини янада ошириш долзарб вазифа сифатида намоён бўлмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида»ги ПФ-158-сон фармонининг устувор мақсадларига эришиш учун 2025 йил 1-январда “2025 йилда Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-1-сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга асосан 2025 йилда «Ҳар бир маҳаллада ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш» устувор вазифа этиб белгиланди¹.

Маҳалланинг аҳоли ва давлат органлари ўртасида ишончли «кўприк» бўлишини таъминлаш, халқимизнинг тинч ва осойишта ҳаёт кечирishi учун зарур шарт-шароитлар яратиш борасида тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга, «Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида ижтимоий профилактика чора-тадбирлари ҳар бир маҳаллада муаммоларни жойида аниқлаб, комплекс ёндашув асосида ҳал этиш механизмлари 2025 йил 1-декабрда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги Ҳукумат қарорларини тизимлаштириш тўғрисида”ги 754-сон қарорининг 2-иловасида «Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тадбирларини амалга ошириш тартиби тўғрисида”ги низом асосида ишлаб чиқилди².

Давлатимиз раҳбари Ш.М. Мирзиёев “Агар ҳамма бирдек жон қуйдириб, оилалар муаммоларидан тўлиқ хабардор бўлиб, уларни ҳал

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 3-январдаги “2025 йилда Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-1-сон қарори. <https://lex.uz/docs/7330260>.

² Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 1-декабрдаги “Жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги Ҳукумат қарорларини тизимлаштириш тўғрисида”ги 754-сон қарорининг 2-иловасида «Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тадбирларини амалга ошириш тартиби тўғрисида низомидан. <https://lex.uz/docs/7872510#7873327>.

этишга кўмаклашган, жиноятчиликнинг барвақт олдини олганда эди, бугун натижалар умуман бошқача бўларди. Афсуски, жиноятчиликка қарши курашишда ҳалигача эскича ишлаш тизимидан воз кеча олмаяпмиз. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар бу фаолиятга кўрсаткичларни олдинги давр билан таққослаш орқали баҳо бериб келмоқда. Аслида битта бўлса ҳам жиноят бўлгани ҳаммамизни ташвишга солиши керак”³, деб бежизга таъкидламаганлар.

Мирзо Улуғбек тумани (1935-йилгача Пролетар тумани, 1992-йилгача Куйбишев тумани, 1992-йил 8-майда Темурийлар ҳукмдори, ўрта асрларнинг атоқли олими Улуғбек шарафига Мирзо Улуғбек номи берилган туман) – Тошкентдаги маъмурий-худудий жой. 1929-йилда ташкил қилинган. Тошкентнинг шимоли-шарқий қисмида жойлашган⁴.

Мирзо Улуғбек туман аҳолисининг 95 фоизини ўзбеклар, 1,6 фоизини руслар, 0,5 фоизини қирғизлар, 0,2 фоизини тожиклар, 1,1 фоизини қорақалпоқлар, 0,3 фоизини туркманлар ва 1,3 фоизини бошқа миллат вакиллари ташкил этади. Аҳолисининг 116 173 нафари иш билан таъминланган. Шунингдек, 2 377 нафар ишсиз, 7 087 нафар ногирон, 2 961 нафар боқувчисини йўқотган фуқаролар мавжуд⁵.

Жиноятчиликни барвақт профилактика қилиш тушунчасига келсак – ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, содир этилиши мумкин бўлган жиноятларни ўз вақтида аниқлаш, жиноят содир этилишидан олдин чора-тадбирларни амалга ошириш ва жиноятга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизими тушунилади.

Ушбу мақолада Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманида содир этилган жиноятларни таҳлил қилиб ушбу жиноятларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар ҳақида ёритилган.

Жиноят ҳақида баъзи олимларнинг турлича фикрлар юртиишиган, жумладан, Г.М. Минковскийнинг фикрича, қачонки шахс жиноят содир этса, у ушбу даврдан бошлаб, то тузалиш йўлига киргунича жиноятчи шахс

³Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2018 йил 27 июль куни “Жиноятчиликнинг олдини олиш, давлат идоралари ва жамиятнинг бу борадаги масъулиятини ошириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилиши” <https://president.uz/uz/1914>.

⁴ „Toshkent.uz — Мирзо-Улугбекский район“ (deadlink). 2014-yil 29-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 2-avgust.

⁵ https://ru.wikipedia.org/wiki/Мирзо-Улугбекский_район.

сифатида эътироф этилиши мумкин. Бироқ Ю.М.Антонян шахсни жиноятчи шахс деб тушуниш даврини айбсизлик презумпциясидан келиб чиққан ҳолда ёндашиб, шахснинг жиноят содир этгани суд томонидан тасдиқлангандан то белгиланган жиноий жазони ўтагунга қадар бўлган вақт деб, шунингдек у жиноят содир этган шахсни жазо ўтаб бўлгач тузалиш йўлига ўтадимиз ёки йўқми жиноятчи шахс сифатида қараш мумкин эмас деб ҳисоблайди. Аммо бошқа бир қатор олимлар, шу жумладан, Г.А. Аванесов жиноятчи шахсининг шаклланишини шахс ҳар қандай ижтимоий, маънавий ва ҳуқуқий нормалардан салбий четга чиққан пайтдан бошланади деб ҳисоблашади⁶.

Қ.Р. Абдурасулова эса юқоридаги таърифдан фарқли ўлароқ, умумий профилактикага нисбатан кенгроқ ва мукамалроқ таъриф беради. Унинг фикрича, «Умумиҷтимоий профилактика ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш, уларни бартараф этиш ёки нейтраллаштиришга, бошқа ғайриижтимоий қилмишларга қарши курашишга, фуқаролар ва мансабдор шахсларни қонунга ҳурмат руҳида тарбиялашга, ижтимоий ахлоқ қоидаларини бузувчиларни қайта тарбиялашга қаратилган ижтимоий-сиёсий, ташкилий, ҳуқуқий ва тарбиявий тадбирларни қамраб олади»⁷ деб таърифлайди.

Ю.М. Антонян рецидив жиноятчиликнинг даражаси оилага ва оиладаги тарбияга оммавий таъсир кўрсатишнинг муваффақиятига кўп жиҳатдан боғлиқдир⁸ деб ҳисоблайди.

Н.Ф. Кузнецовнинг фикрича, сабаб ҳар доим оқибат билан бевосита боғлиқдир, ундан ҳеч қандай оралиқ бўғинлар билан ажралмаган. Оқибатнинг энг яқин (бевосита) сабабигина сабаб, деб аталишга лойиқдир. Жиноятчилик (ва жиноят)нинг бундай бевосита сабаби субъектив омил, яъни индивидумлар, ижтимоий гуруҳлар психологиясидаги нуқсонлардир. Айнан улар жиноятчиликнинг сабаблари сифатида қаралиши мумкин» деб ҳисоблайди.

Х.М. Абзалова томонидан «жиноятчиликни олдини олиш» тушунчасига «жиноятни келтириб чиқарувчи, озиқлантирувчи ва жамиятда ижтимоий ҳодиса сифатида бўлишини тақозо қилувчи ҳодиса, воқеа, жараёнларни камайтириш, чеклаш, кучсизлантириш, уларга тўсқинлик қилиш ва уларни бартараф этувчи ижтимоий-ҳуқуқий жараёндир», деган

⁶ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси дарслигидан. 52-бет.

⁷ Криминология: Дарслик / З.С. Зарипов, А.С. Якубов, Г.А. Аванесов ва бошқ. Проф. З.С. Зарипов таҳрири остида. – Т., 2006. – 170 (539) б. 91.

⁸ Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. – М., 1992. – С. 215.

мазмунда берилган таърифда⁹ эса профилактиканинг йўналишлари, турлари, профилактик таъсир кўрсатиш объектлари ҳамда чоратадбирлари аниқ кўрсатилмаган.

Мирзо Улуғбек тумани жиноятини таҳлил қиладиган бўлсак, ҳисобот даврида **2024 йилнинг 12 ойи давомида жами 1411 та** жиноят қайд этилган бўлиб, юз минг аҳолига нисбатан 426 та жиноятни ташкил қилган. Тошкент шаҳри бўйича қайд этилган жиноятларнинг (32106 та) 4,4 фоизи Мирзо Улуғбек тумани ҳиссасига тўғри келган¹⁰.

Мирзо Улуғбек туманида қайд этилган умумий жиноятчиликнинг унча оғир бўлмаган жиноятларнинг салмоғи 17,4 фоиз (Тошкент шаҳрида ушбу кўрсаткич 8,8 %, туманлар орасида 8-ўрин), олдини олиш мумкин бўлган жиноятлар бўйича ўта оғир турдаги жиноятларнинг салмоғи 5 фоиз (туманда ушбу кўрсаткич 3,3 %, туманлар орасида 2-ўрин)ни ташкил этади.

2024 йилнинг 12 ойида қайд этилган олди олиниши мумкин бўлган жиноятларнинг салмоғи бўйича таҳлили

- фирибгарлик 172 та (22,6 %)
- ўғрилик 234 та (30,7 %)
- талончилик 11 та (1,4 %)
- оилавий зўравонлик билан боғлиқ жиноят 14 та (1,8 %)
- тан жароҳати етказиш билан боғлиқ (ЖКнинг 104, 105, 109 ва 277-м.) жиноятлар 98 та (12,9 %)
- бошқалар 233 та (30,6 %) ¹¹.

2025 йилнинг 9 ойи давомида содир этилган жами жиноятлар 745 тани ташкил этади. Ўтган 2024 йилнинг шу даврига таққослаганда 718 та жиноят содир этилган. Бу йил 27 та жиноят кўп содир этилган.

Мирзо Улуғбек туманида жами 70 та маҳалла мавжуд бўлиб, ушбу маҳаллаларнинг 2025 йилнинг 7 ой давомида содир этилган жиноятлари ва криминоген вазияти бўйича тоифалари ўрганиб чиқилди. Ўрганишлар давомида 9 та маҳалла (12,86 фоизи) “қизил”, 44 та маҳалла (62,86 фоизи) “сарик” ва 17 та маҳалла (24,28 фоизи) “яшил” тоифаларга кириши маълум бўлди¹².

СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТ ТУРЛАРИ ТАХЛИЛИГА КўРА:

⁹ Абзалова Х.М. Қасдан одам ўлдириш жиноятларининг кримнологик тавсифи ва профилактикаси // Кримнология. Махсус қисм: Дарслик / Муаллифлар жамоаси. — Т., 2015. — Б. 573.

¹⁰ Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек туманида жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш фаолиятини ташкил этиш методик қўлланмасидан.

¹¹ Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек туманида жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш фаолиятини ташкил этиш методик қўлланмасидан.

¹² Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек туманида жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш фаолиятини ташкил этиш методик қўлланмасидан.

- Қотиллик **1 тага (1/2)** ёки **100** фоизга
 - Транспорт воситасини. олиб кочиш **2 тага (0/2)** ёки **100** фоизга
- ошишига йўл қўйилган.**
- Босқинчилик – **1 тага (3/2)** ёки **33,3** фоизга;
 - Талончилик **1 тага (4/3)** ёки **25** фоизга
 - Ўғрилик – **40 тага (101/61)** ёки **39,6** фоизга;
 - Фирибгарлик жинояти – **2 тага (45/43)** ёки **4,4** фоизга;
 - Безорилик – **7 тага (14/7)** ёки **50,0** фоизга;
 - ЙТХ жинояти **1 тага (63/62)** ёки **1,6** фоизга;
 - Енгил ТЖЕ – **10 тага (16/6)** ёки **62,5** фоизга
 - Ўртача оғир ТЖЕ ёки – **5 тага (7/2)** ёки **71,4** фоизга

камайишига эрилишган.

➤ Оғир ТЖЕ **5 та**, Номусга тегиш **1 та**, Оилавий маиший зўравонлик **4 та** ва Ўлим билан боғлиқ ЙТХ жинояти **4 та** содир этилган бўлиб аввалги йилга нисбатан **турғун ҳолатда**¹³.

Мирзо Улуғбек туманида содир этилган жиноятлар таҳлил қилинганда ўғирлик жиноятлари куннинг асосан қоронғу соат 03-00 дан 06-00 оралиғида бўлаётганлигини, ўта ҳавфли рецидивист томонидан содир этилаётганлигини, маст ҳолдаги фуқаролар томонидан содир этилаётганлигини, ёшлар томонидан гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар истеъмол қилувчи ва олди-сотдиси билан шуғулланувчи шахсларнинг кўпайиб кетганлигини, одамларнинг соддалигидан фойдаланиб фирибгарлик жиноятларини содир этаётган шахсларнинг кўпайганлигини, фуқароларнинг эҳтиётсизлигидан фойдаланиб ўзганинг мулкани талон-торож қилиш ҳолатларининг кўпайганлигини, бозорларда ўғирлик ҳолатлари учраб турганлигини, ёшлар томонидан ўзаро келиб чиққан низо натижасида тан жароҳати етказиш жиноятлари бўлганлигини, оилавий-маиший зўравонлик жиноятлари бўлганлигини кўришимиз мумкин.

Ушбу жиноятларнинг келиб чиқиш сабаби Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-1-сон қарори ва Вазирлар Маҳкамасининг 754-сон қарорлари ижросини маҳалла еттилиги аъзолари томонидан ижтимоий профилактика доирасида тўлиқ амалга оширилмаганлигидан кўришимиз мумкин.

¹³ Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек туманида жамоат ҳавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш фаолиятини ташкил этиш методик қўлланмасидан.

Бундан ташқари Мирзо Улуғбек туманида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи барча давлат органлари, корхона-муассаса, ташкилотлар ва жамоатчилик вакиллари етарли даражада ўз ваколатлари доирасида жиноятчиликни олдини олишга доир вазифаларини лозим даражада барармаётганлигини кўришимиз мумкин.

Ушбу муаммоларни бартараф этиш бўйича Мирзо Улуғбек туманида жиноятчиликни барвақт профилактика қилишда қуйидаги таклифлар ишлаб чиқилди:

1. Ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитларни яхшилаш:

Ишсизликни камайтириш: Ишсизликнинг юқори даражаси ўғрилик жиноятларини содир этиш эҳтимолига олиб келади. Шунинг учун иш ўринлари яратиш, касбга ўқитиш ва янги ишсизликни камайтиришга қаратилган дастурларни амалга ошириш керак.

Камбағалликни камайтириш: Одамларнинг иқтисодий манфаатларини қондириш учун камбағалликни камайтиришга қаратилган чоралар — ижтимоий ёрдамлар, бўш иш ўринлари, тадбиркорликни ривожлантириш — ўғрилик жиноятларини камайтиришга ёрдам беради.

Пул бериш ва ижтимоий таълим: Шахслар, айниқса ёшлар учун шахсий молиявий саводхонликни ошириш, камбағал оилалар учун ёрдам ва таълим дастурлари ишлаб чиқиш.

2. Жамиятда хавфсизлик муҳитини яратиш:

Қонунни ҳурмат қилишни тарғиб қилиш: Жамиятда қонунни ҳурмат қилиш ва ҳуқуқий маданиятни шакллантириш. Бунинг учун махсус ҳуқуқий тарғиботлар, семинарлар, лекциялар ва маърифат ишлари олиб бориш зарур. Жиноятларнинг олдини олиш учун фуқароларга брашюралар тарқатиш керак.

Ҳавфсизлик ва тартибни таъминлаш: Бозорлар, жамоат жойлари ва аҳоли жойлашган ҳудудларда Ички ишлар органлари ва Миллий гвардия ходимларини таъминлаш. Бунинг учун ХМҚО ходимларини кўпайтириш, юқори даражадаги техник воситалар (камералар, сигнализациялар)ни ўрнатиш ва мониторинг тизимларини жорий қилиш.

3. Қонунчилик ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорлик

Қонунчиликни кучайтириш: Ўғрилик ва фирибгарликка нисбатан жавобгарликни кучайтириш, жиноятлар учун аниқ ва қатъий жазо санкцияларини белгилаш. Бу жиноятчиларни кўрқитиш ва жиноятларнинг самарадорлигини камайтиришга олиб келади.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ишини мувофиқлаштириш: Ички ишлар органлари ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бошқа органлар билан ҳамкорликни кучайтириш. Жиноятчиларни аниқлаш ва уларга қарши курашиш учун техник ва инсон ресурсларини кўпайтириш.

Маҳаллий ҳокимият ва жамоатчилик билан ҳамкорлик: Жиноятларга қарши курашишда маҳаллий органлар, жамоатчилик ташкилотлари ва жамоат раҳбарлари билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш. Бу ҳар бир ҳудудда жиноятларга қарши курашишга йўналтирилган махсус тадбирлар ташкил этиш имконини беради.

Жиноятлар ва ижтимоий хавфли ҳуқуқбузарликлар (туҳмат, ҳақорат қилиш, енгил тан жароҳати етказиш, майда безорилик, жамоат жойларида спиртли ичимлик истеъмол қилиш, маъмурий назорат қоидалари бузиш) содир этилишининг сабабларини маҳалланинг ўзида муҳокама қилиш ва бартараф этиш чораларини кўриш;

Алоҳида эътибор қаратилиши лозим бўлган шахслар (нотинч оилалар, ички ишлар ва соғлиқни сақлаш ҳисобида турган шахслар) билан ишлаш амалиётини танқидий ўрганиб, уларнинг муаммолари ҳал этилишига кўмаклашиш ва профилактика инспекторлари ҳар 3 кунда уларнинг ҳолидан хабар олиш тизимини йўлга қўйиш;

4. Маърифат ва тарғибот ишлари:

Ижтимоий тарғибот ва таълим: Ёшлар орасида қонунга ҳурматни ошириш ва жиноятларнинг оқибатлари ҳақида тушунтириш ишлари олиб бориш. Шахсий молиявий саводхонлик ва ишбилармонликка ўқитиш, ўз-ўзини қонуний шаклда таъминлаш учун илғор тажрибаларни ўрганиш.

Ижтимоий ташвиқот ва ҳуқуқий таълим: Жамоатни ўғрилиқ жиноятларининг оқибатлари, жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқий маданиятнинг аҳамияти ҳақида хабардор қилиш.

5. Психологик ёрдам ва реабилитация:

Психологик реабилитация: Оилавий ёки ижтимоий муаммоларга дуч келган шахсларга психологик ёрдам бериш. Уларни ижтимоий ҳаётга олиб кириш, муаммоларни ҳал қилиш учун ҳамкорлик.

Маънавий ва ахлоқий шакллантириш: Оилавий ва ижтимоий муҳитдаги ёшларнинг ахлоқий саводхонлигини ошириш, уларни яхши маънавий асосларга асосланиб тарбиялаш. Ҳар бир оилада тарбиянинг аҳамиятини ошириш.

6. Технологиялар ва инноватив ёндашувлар:

Жиноятчиликнинг онлайн формадаги кўринишларига қарши курашиш: Интернет ва рақамли технологияларнинг ривожланиши билан боғлиқ равишда онлайн ўғрилиқлар ва хакерликка қарши махсус ёрдам ва техник чоралар олиб бориш. Интернетдаги савдоларда хавфсизликни таъминлаш, шахсий маълумотларни муҳофаза қилиш. Ходимларни янги жиноятларга қарши курашиши учун ўқитиш.

Технологик мониторинг: Бозорларда, савдо нуқталардаги хавфсизликни яхшилаш учун хавфсизлик камераларини ўрнатиш, автоматлаштирилган мониторинг тизимларини ишга тушириш. Бозорларда, жамоат жойларида ва савдо соҳасида хавфсизликка оид компаниялар ташкил қилиш.

Хонадон ва умумий овқатланиш жойлари ва савдо дўконлари, шунингдек, ҳуқуқбузарликлар кўп қайд этилаётган ҳудудлар, жамоат жойлари ва таълим муассасаларида (жиноят ўчоқлари) “SOS” қурилмаларини ўрнатиш, мазкур йўналишларга қўшимча патрулик йўналишларини жалб этиш, бу йўналишдаги тарғибот тадбирларини жадаллаштириш;

7. Қонун бузиш ва жиноятларни аниқлаш тизимини ривожлантириш

Шахсий маълумотларни аниқлаш ва жиноятчиларни аниқлаш тизимлари: Бозорларда ёки жамоат жойларида жиноятчиларни аниқлаш учун шахсни идентификация қилиш тизимларини ривожлантириш. Бунинг учун биометрия ва электрон кўриклар тизимларидан фойдаланиш мумкин.

Қонунга ҳилоф равишда спиртли ичимликлар олди-сотдиси билан шуғулланаётган умумий овқатланиш корхоналари ва савдо объектларида солиқ ходимлари билан бирга рейдлар ташкил қилиш ҳамда аниқланган ҳолатлар юзасидан қонуний чора кўриш;

Фоҳишахоналар, жамоат жойида спиртли ичимлик истеъмол қилувчилар, соат 22:00дан кейин вояга етмаганларни тунги клуб, компьютер ўйингоҳлар ва бошқа кўнгилочар жойларда бўлишларини аниқлаш ва айбдор шахсларга нисбатан қонуний чоралар кўриш.

8. Мирзо Улуғбек туманида жойлашган маҳалларда маҳалла еттиликнинг ҳар бир аъзоси томонидан “Ижтимоий профилактика”ни ўз ваколати доирасида тўлиқ манзилли амалга ошириш. “Ижтимоий профилактика” тизими доирасида амалга оширилаётган ишларни ҳокимлик соатларида муҳокама қилиб бориш ва ҳар бир маҳаллада “Менинг

маҳаллам жиноятдан холи” шиори остида профилактик-огоҳлантирув тадбирларини амалга ошириш ва кўргазмали стендларни жойлаштириш;

Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 4 мартдаги 48-сон қарори билан тасдиқланган Низомнинг 7-бандига асосан вилоятдаги аҳоли сони кўп ва худуди катта маҳаллаларни бўлиш тўғрисида халқ депутатлари кенгашига таклифлар киритиш;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармонида асосан аҳоли сони 7 мингдан ортиқ маҳаллаларга қўшимча профилактика инспектори штат бирлиги ажратиш бўйича таклиф киритиш;

Қариндош-уруғлар ва қўни-қўшнилар ўртасидаги уй-жой, ер ва бошқа мулкӣ низоларни аниқлаб, ҳал этиш, муаммо ечимини топгунига қадар ички ишлар назоратини ўрнатиш;

Жамоат жойлари (бозорлар, савдо расталар, дўконлар, ташкилотлар, бекатлар, спиртли ичимликлар сотиладиган ва истеъмол қилинадиган жойлар ва бошқ.)нинг рўйхатини шакллантириш ва ушбу жойларда профилактик ишларни жадаллаштириш;

Виктимологик хусусиятига кўра аёллар, вояга етмаганлар ҳамда жисмонан заиф шахслар билан виктимологик тушунтириш ишларини олиб бориш, жиноят қурбонига айланиб қолишига йўл қўймаслик чораларини кўриш;

Жиноят (йўл-транспорт ҳодисаси) ўчоқлари ва ҳуқуқбузарлик содир этилиши мумкин бўлган барча ҳудудларни ўрганиб чиқиш ва рўйхатини шакллантириш;

Хонадон ва савдо шохобчаларини кўриқлов пультига энг кўп уланишини ташкил этган профилактика инспекторларини Миллий гвардия кўриқлаш бўлинмалари маблағлари ҳисобидан рағбатлантириш амалиётини жадаллаштириш.

9. Мирзо Улуғбек тумани ҳудудига тўлиқ шахсни идентификация қилувчи камералар ўрнатиш ва ИИОларига интеграция қилиш;

Барча жиноят турлари бўйича уни олдини олиш бўйича манзилли тарғибот-ташвиқот ишларини амалга ошириш;

Спиртли ичимликлар, гиёҳвандлик воситалари, психотроп ёки инсон ақл-иродасига таъсир этувчи бошқа моддаларга қарам бўлиб қолган шахсларни суд қарори асосида мажбурий даволашга юбориш;

Туннинг қоронғу вақтларида жиноят ўчоқлари бўлган ҳудудларда пост-патрул хизматини кучайтириш зарур;

10. Замонавий ёндашув асосида фирибгарлик ва ўғрилик жиноятларининг олдини олиш, аҳолини огоҳликка чорлаш, уларнинг бу борадаги ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтиришга қаратилган манзилли ҳуқуқий тарғибот тадбирлари, уни амалга оширувчи давлат органлари ва ташкилотлари ҳамда тадбирларни ўтказишнинг молиявий манбалари аниқ кўрсатилган ҳудудий дастурни ишлаб чиқиш ва ҳуқуқий тарғибот тадбирларини ташкил этишда фуқаролар энг кўп жабрланаётган кўчмас мулк сотиб олиш, аҳолига банк хизматларини кўрсатиш, иш ёки ўқишга кириш, жисмоний шахслар ўртасидаги ўзаро қарз муносабатлари ҳамда хорижий давлатларда меҳнат қилиш билан боғлиқ фаолиятни амалга ошириш билан боғлиқ фирибгарликларга эътибор қаратиш;

Жамоат хавфсизлиги концепцияси доирасида барча ташкилотлар ҳар ой якунида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича амалга оширилган ишлар юзасидан маълумотларни асослантирилган ҳолда юқори турувчи тузулмаларга тақдим қилиб бориши ва йўл қўйилган камчиликларни бартараф этиш чора-тадбирларини тезда амалга ошириш.

Биз ўйлаймизки Мирзо Улуғбек туманида юқорида кўрсатиб ўтилган тақлиф ва тавсияларга амал қилиб беками-кўст бажарилса жиноятчиликнинг кескин камайишига хизмат қилади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки мамлакатимизда барча сай-ҳаракатлар “Инсон қадри учун” тамойили асосида амалга оширилаётган жараёнда Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманида ҳам барча ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, ташкилотлар ва муассасалар бир тану бир жон бўлиб бир ёқадан бош чиқариб бирлашиб жиноятчиликнинг барвақт олдини олиш бўйича ҳаракат қилса, фуқароларни қонунга ҳурмат руҳида тарбиялашга, жамоат тартибини сақлашга, жиноятчиликнинг барвақт профилактикасига ва фуқароларнинг ҳуқуқлари эркинликлари ва қонуний манфаатларининг таъминланишига хизмат қилади. Бу эса Мирзо Улуғбек туманида яшовчи фуқароларнинг маҳалла еттилигидан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан ва энг асосийси давлатимиздан рози бўлишига олиб келади. Мирзо Улуғбек туманида жиноятчиликнинг барвақт профилактикаси юртимиз тинч, осмонимиз мусаффо бўлишини таъминлайди

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2025 йилда Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-1-сон қарори. <https://lex.uz/docs/7330260>.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 1-декабрдаги “Жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги Ҳукумат қарорларини тизимлаштириш тўғрисида”ги 754-сон қарорининг 2-илоvasида «Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тадбирларини амалга ошириш тартиби тўғрисида низомидан. <https://lex.uz/docs/7872510#7873327>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2018 йил 27 июль куни “Жиноятчиликнинг олдини олиш, давлат идоралари ва жамиятнинг бу борадаги масъулиятини ошириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилиши” <https://president.uz/uz/1914>.
4. „Toshkent.uz — Мирзо-Улугбекский район“ (deadlink). 2014-yil 29-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 2-avgust.
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мирзо-Улугбекский_район.
6. Ўзбекистон Республикаси ички Ички ишлар вазирлиги Академияси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси дарслигидан. 52-бет.
7. Криминология: Дарслик / З.С. Зарипов, А.С. Якубов, Г.А. Аванесов ва бошқ. Проф. З.С. Зарипов таҳрири остида.– Т., 2006.– 170 (539) б. 91.
8. Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. – М., 1992. – С. 215.
9. Абзалова Х.М. Қасддан одам ўлдириш жиноятларининг криминологик тавсифи ва профилактикаси // Криминология. Махсус қисм: Дарслик / Муаллифлар жамоаси. — Т., 2015. — Б. 573.
10. Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек туманида жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш фаолиятини ташкил этиш методик қўлланмасидан.

